

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ СНОСИМЫХ ЗДАНИЙ

THE USE OF A SCISSOR LIFT WHEN DISMANTLING FLOOR SLABS OF DEMOLISHED BUILDINGS

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Калининградский государственный технический университет.*

ЛЮБИШИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Калининградский государственный технический университет.*

MIXAILOV ALEXANDER YURIEVICH,

*Ph.D. of Pedagogics, Associate Professor,
Kaliningrad State Technical University.*

LIUBISHINA SVETLANA ALEXANDROVNA,

*Ph.D. of Pedagogics, Associate Professor,
Kaliningrad State Technical University.*

Предметом исследования является демонтаж сборных железобетонных плит перекрытия (покрытия) при разборе зданий. Систематизированы причины, по которым дальнейшее использование зданий, бывших не эксплуатируемыми на протяжении длительного времени, является неэффективным. Проведен сравнительный анализ демонтажа с использованием различных ручных электроинструментов и ножничных подъемников. Определена технологическая последовательность операций, составлена калькуляция трудовых затрат для демонтажа с использованием ножничного подъемника. На основе полученных данных авторами обоснована эффективность использования ножничных подъемников при демонтаже плит перекрытия.

The subject of the study is the dismantling of precast reinforced concrete floor slabs (coatings) during the dismantling of buildings. The reasons why the continued use of buildings that have not been in use for a long time and are ineffective are systematized. A comparative analysis of dismantling using various manual power tools and scissor lifts has been carried out. The technological sequence of operations is determined, the calculation of labor costs for dismantling using a scissor lift is compiled. Based on the data obtained, the authors substantiate the effectiveness of using scissor lifts when dismantling floor slabs.

Ключевые слова: *строительство, здание, снос, демонтаж, технология, плита перекрытия, отходы, ножничный подъемник.*

Key words: *construction, building, demolition, dismantling, technology, floor slab, waste, scissor lift.*

Как известно, приватизация строительной отрасли на рубеже 90-х годов XX века, проведенная в нашей стране после развала СССР, более известная как чековая и денежная приватизация, привела к тому, что строительно-монтажные организации лишились централизованного управления и оказались в «свободном плавании» без финансовой и материально-технической поддержки.

Сотни объектов промышленного и гражданского строительства практически во всех регионах России оказались недостроены или не введены в эксплуатацию и на протяжении уже более 30 лет ждут решения своей участи. А если к этому добавить еще и брошенные военные городки, то общая картина совсем не радужная. Так, к примеру, только в Калининградской области насчитывается свыше сотни объектов незавершенного строительства или объектов, не эксплуатирующихся достаточно длительное время. Анализ номенклатуры таких объектов показал, что подавляющее большинство из них составляют здания с конструкциями из сборного железобетона и стеновыми ограждениями преимущественно из силикатного кирпича.

Мировой опыт модернизации, реконструкции и капитального ремонта таких зданий, в том числе и в нашей стране, показал, что дальнейшее использование зданий, бывших неэксплуатируемыми на протяжении длительного времени, становится невыгодным по целому ряду причин:

- По экономическим причинам – в большинстве случаев ввод в эксплуатацию заброшенных зданий становится существенно дороже строительства новых;

- По энергоэффективности – теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (наружные стены, покрытие) не соответствуют требованиям действующих норм [1];

- Геометрические размеры и планировочные решения зданий (сооружений) не всегда позволяют установить в них новое оборудование.

Вышеназванные причины обуславливают необходимость осуществлять реновацию городских пространств либо производить снос таких зданий. В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл объекта капитального строительства завершается после его сноса [2].

Для сноса здания или сооружения разрабатывается проект организации работ по сносу и проект производства работ по сносу. В данных проектах описываются принятые технологические решения по сносу здания или сооружения, принятые средства механизации и оснастки, мероприятия по технике безопасности, решения по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта капитального строительства, в том числе и демонтированного оборудования, определяется трудоемкость и продолжительность работ [3].

В мировой практике при сносе зданий и сооружений используются два основных метода:

- Метод обрушения строительных конструкций;
- Метод поэлементной разборки строительных конструкций.

В России при сносе объектов капитального строительства обычно применяется метод обрушения (в том числе и взрывной метод) [1].

При использовании метода обрушения при сносе зданий и сооружений образующиеся при этом отходы от элементов строительных конструкций (кирпич, бетон, балки и плиты перекрытий) измельчают и превращают в отходы пятого класса опасности. Обращение с отходами, в том числе и с отходами, образующимися при сносе зданий, в целях предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, а также вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регулируется Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [4].

В научных кругах проблема использования отходов в качестве вторичных ресурсов активно обсуждается уже не один год. Правительство утвердило паспорт программы по применению в сфере строительства и ЖКХ вторичных ресурсов. К 2030 году в отрасль для повторного применения будет возвращаться до 40% вторичного сырья, его будут использовать при строительстве крупных объектов, включая транспортную инфраструктуру.

Согласно экспертным данным в строительной отрасли ежегодно образуется более 96 млн. тонн отходов, из них только 18% используется повторно. При этом около 60% от общего объёма отходов при демонтаже и строительстве утилизируется в щебень, использование которого преимущественно ограничивается в качестве подсыпок на временных подъездных дорогах.

Метод поэлементного демонтажа строительных конструкций зданий в России применяется достаточно редко. По факту, строительные конструкции и штучные материалы, такие как кирпич, балки, плиты перекрытий и покрытий, стеновые панели, крупные бетонные блоки при выполнении демонтажных работ могли бы становиться не только твердыми отходами, но и повторно использоваться при строительстве объектов капитального строительства.

Опыт повторного использования строительных конструкций после сноса зданий и сооружений активно изучается и внедряется учеными Воронежского государственного технического университета. Использование кранового оборудования в совокупности со средствами малой механизации позволило разрабатывать технологии поэлементной разборки как крупнопанельных, так и каркасных зданий. В городе Воронеже повторное использование демонтированных строительных конструкций позволило возвести несколько десятков малоэтажных жилых зданий, торговых точек, гаражей, физкультурного центра и других объектов [5].

К достоинствам повторного использования строительных конструкций и материалов следует отнести:

- Экологический эффект – по некоторым оценкам для изготовления 1 м³ железобетонных конструкций требует от 5 до 6 тонн условного топлива, при этом расходуется свыше 11,5 тонн кислорода;
- Строительные отходы не попадают на свалки твердых бытовых отходов;
- Экономический эффект – здания, возведенные с повторным использованием строительных материалов и конструкций, отличаются низкой стоимостью.

К основным недостаткам сноса зданий методом поэлементного демонтажа можно отнести увеличение продолжительности работ и большую долю ручного труда по сравнению с методом обрушения.

Демонтаж плит перекрытий (покрытий) и стеновых панелей обычно осуществляется по традиционной запатентованной технологии и описан в технической литературе [6; 7].

Демонтаж железобетонных плит перекрытий (покрытия) осуществляется традиционным способом и заключается в необходимости пробивки отверстий в плите отбойным молотком или просверливании алмазными коронками. Данный способ является трудозатратным, малопроизводительным и отличается высокой стоимостью расходных материалов. Наиболее трудоемкими являются операции по сверлению (пробивке) отверстий для установки анкеров и клиньев.

Существенно снизить трудозатраты и продолжительность выполнения работ позволит использование ножничного гидравлического подъемника. Теоретическое обоснование данного способа выполнено Соколовой А.С. [8].

Ножничный подъёмник электрогидравлический типа N631-3,5 предназначен для вертикального перемещения грузов при его установке на плоском прочном основании или полу (выпускается на предприятиях России). Пол или поверхность должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать подъемную платформу вместе с грузом.

Ножничный подъёмник состоит из платформы (подвижная часть); основания (неподвижная часть); восьми пар рычагов; гидравлической станции; гидроцилиндров; блока управления (пульта управления). Общий вид ножничного подъемника представлен на рис. 1.

Рис. 1. Подъемник ножничный N631-3,5 грузоподъемностью 3,5 тонны

Технические характеристики подъемника приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики ножничного подъемника

Характеристики	Параметр
Грузоподъемность	3,5 тонны;
Размер платформы (сменная по заказу)	5*1,2 м
Высота в сложенном состоянии	500 мм
Время подъема	60 с
Высота подъема	3000 мм
Масса	780 кг
Мощность электродвигателя	3 кВт

Ножничный подъемник поступает к потребителю в собранном виде, гидростанция находится либо рядом с подъемником, либо на нём (в случае её расположения вне подъемника). Транспортирование к месту работы осуществляется через оконные проемы, проемы в стеновых ограждениях или в перекрытиях.

Преимущества ножничных подъемников:

- Безопасны и надежны в работе, имеют прочную оригинальную конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности;
- Готовы к работе сразу после установки на основание и подключения к электросетям 380 В 50 Гц;
- Экономичны и просты в эксплуатации, поскольку установленная мощность электропривода минимальна, они не требуют специально подготовленного эксплуатационного персонала и регистрации в органах Ростехнадзора;
- Хорошо адаптируются к любому технологическому циклу погрузочно-разгрузочных работ.

При использовании ножничного подъемника осуществляются следующие производственные операции:

- 1) Разрезание кровельного покрытия (рулонное, мастичное) на полосы 1000x500 мм (плиты 1000x1000 мм);
- 2) Вскрытие замоноличенных стыков и швов отрезными кругами;
- 3) Газовая резка закладных деталей или отрезными кругами;

4) Подъем плиты на несколько сантиметров с помощью ножничного подъемника при наименьшей скорости, чтобы убедиться, что она не защемлена;

5) Подъем плиты на высоту до 300 мм, строповка плит с помощью четырехветвевго стропа (4СК) или двухпетлевых (СКП), перенос к месту складирования или месту погрузки в транспортное средство.

Сметная стоимость демонтажных работ с использованием ножничного подъемника существенно ниже затрат чем при использовании традиционной технологии, затраты снижаются в 1,3-1,5 раза [8].

Калькуляция трудовых затрат на демонтаж плит перекрытий ножничным подъемником с размерами 6,0 на 1,5 м представлена в табл. 2.

Таблица 2. Демонтаж плит ножничным подъемником на 100 шт

№ п.п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени		Затраты труда, чел-ч
					рабочих, чел-ч	машинистов, маш-ч	
1	Прорезка швов в перекрытиях дисковыми машинами	Типовая технологическая карта	100 п.м	9,0	12,6	-	<u>157,5</u> 0
2	Подъем плиты на высоту до 30 см выше поверхности пола	По техн. характеристикам	100 Шт	100	-	0,12	<u>0</u> 12
3	Демонтаж плит площадью до 10 кв. м	ЕНиР 4-1-7	1 шт.	100	0,72	0,18	<u>72</u> 18
	Итого						<u>157,5</u> 30
	Суммарная трудоемкость						187,5

Таким образом, демонтаж плит перекрытия (покрытия) с использованием ножничного подъемника из расчета 100 штук звеном в 5 человек составит 4,6 дня (5 рабочих дней). К примеру, на монтаж такого же количества плит с заделкой стыков и швов звеном в 5 человек потребуется 7 рабочих дней.

Использование ножничного подъемника при демонтаже сборных железобетонных плит перекрытия (покрытия) может быть отнесено к инновационным решениям по сравнению с традиционными технологиями демонтажа и подлежит практической апробации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ и утилизации. URL: <https://docs.cntd.ru/document/556794137>.
2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ре д. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720.
3. СП 48.13330.2019 Организация строительства. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564542209>.

4. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109.
5. Колодяжный С.А., Золотухин С.Н., Абраменко А.А., Артемова Е.А. Снос зданий и использование материалов, образующихся при реновации городских территорий // Вестник МГСУ. 2020. № 2. С. 271-293.
6. Масалыгин В.П. Способ демонтажа и монтажа плит покрытия и устройство для его осуществления / Описание изобретения к патенту. № 2107131 от 20.03.1998.
7. Казарян В.Ю., Сахарова И.Д. Способ демонтажа железобетонной плиты сооружения и грузозахватного устройства с эксцентриком для его осуществления / Описание изобретения к патенту. № 2662478 от 26.07.2018.
8. Соколова А.С. Исследование процесса сноса административного здания «Дом Советов» в г. Калининграде. Калининград. 105 с.

© Михайлов А.Ю., Любишина С.А., 2024.